

ADENOVIRUSLI OFTALMOINFEKSIYA NATIJASIDA RIVOJLANGAN «QURUQ KO'Z» SINDROMINING FUNKSIONAL DIAGNOSTIKASI

Odilova Guljamol Rustamovna

Xuddiyeva Nargiza Yuldashevna

Buxoro Davlat Tibbiyot Instituti

“Otorinolarinologiya va oftalmologiya” kafedrası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8191316>

Annotasiya

Quruq ko'z sindromi (QKS) kon'yunktiva va shox pardaning surunkali ikki tomonlama shikastlanishi bo'lib, ko'z yoshi ishlab chiqarishning kamayishi va korneal ko'z yoshi plyonkasining barqarorligining buzilishi bilan tavsiflanadi. Alomatlar orasida qichishish, yonish, tirnash xususiyati va fotofobi mavjud. Tashxis klinik jihatdan aniqlanadi; Shirmer testi yordam berishi mumkin. Davolash ko'z yoshi o'rnini bosuvchi vositalardan va ba'zi hollarda punktal okklyuziondan iborat.

Kalit so'zlar: Adenovirusli oftalmoinfeksiya, «quruq ko'z» sindromi, Shirmer sinamasi.

Mavzuning dolzarbligi

Ko'zning adenovirusli oftalmoinfeksiyasi keng tarqalganligi va yuqori darajada avj olib rivojlanishi bilan oftalmologiya amaliyotida jiddiy muammo hisoblanadi. Bunda, profilaktik chora-tadbirlarning yetishmovchiligina sabab bo'lib qolmasdan, adenovirusli infeksiyaning yuqish yo'lining o'ziga xosligi, kasallikning yashirin va dastlabki davrlari klinik belgilersiz kechishi xam sabab bo'ladi. Infeksiyani yuqishida asosiy o'rinni kontakt yo'l, ifloslangan qo'l, oftalmologiya amaliyotida qo'llanadigan asbob-uskunalar, zararlangan ko'z tomchisi va tomizgichlari, umumiy ishlatiladigan buyumlar tashkil qiladi.

Adenovirusli oftalmoinfeksiya bilan og'rigan bemorlarning 80% da «quruq ko'z» sindromi kelib chiqadi. Hozirgi vaqtda «quruq ko'z» sindromi 40 yoshgacha bo'lgan aholida 12%, 50 yoshdan oshgan aholida 67% uchraydi.

Maqsad

«Quruq ko'z» sindromini funksional diagnostik usuli - Shirmer sinamasi yordamida baxolash.

Tekshirish materialli

Oldimizga qo'yilgan maqsadni amalga oshirish uchun 14 nafar adenovirusli oftalmoinfeksiyasi sababli rivojlangan «quruq ko'z» sindromi bilan og'rigan bemorlar tekshirildi. Ilmiy tadqiqot materiallari RIKMIATM Buxoro filiali poliklinikasining oftalmologiya xonasida yig'ildi. Hamma bemorlar asosiy oftalmologik tekshiruvlar - viziometriya, perimetriya, oftalmoskopiya, biomikroskopiya va qo'shimcha oftalmologik tekshiruvlardan Shirmer sinamasi usullari qo'llanildi. Hamma bemorlarga standart kompleks davo buyurildi.

Natijalar

Bemorlarda kompleks davodan 10 kun keyin o'tkazilgan tekshiruvlarga ko'ra: «quruq ko'z» bilan bog'liq shikoyatlarning kamayishi 6 nafarida (42,8%), shikoyatlarning yo'qolishi 8 nafarida (57,1%) kuzatildi. Viziometriya, perimetriya natijalari davodan oldingi ko'rsatkichlar bilan bir xil. Shirmer sinamasi (normada > 15 mm/5 min) tahliliga ko'ra: bemorlarning 4 nafarida >15 mm (28,5%), 7 nafarida 10-15 mm (50%), 3 nafarida 5-10 mm (21,4%) natijalar kuzatildi. Bu sinama yordamida olingan natijalar «quruq ko'z» sindromining klinik kechishi simptomlarining dinamikasi bilan korrelyatsion bog'liqlik aniqlandi.

Xulosa

O'tkazilgan tekshiruv natijalariga ko'ra Shirmer sinamasi «quruq ko'z» sindromini diagnostika qilishda qulay va obyektiv usul hisoblanadi va kasallikni kechishini dinamik kuzatuvda tavsifiya qilinadi.

References:

1. Муродуллаева, Н. Е. Т. (2022). СОВЕРШЕНСТВОВАТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ АТРОФИИ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА У ДЕТЕЙ. Восточный ренессанс: инновационные
2. Khamroev, S. B. (2022). Differentiated Therapy of Cognitive Disorders in Schizophrenia Taking into Account the Dynamics of Clinical and Sociological Parameters. INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH SYSTEMS AND MEDICAL SCIENCES, 1(5), 127-131.
3. Хамроев, С. Б. (2023). ШИЗОФРЕНИЯ КАСАЛЛИГИДА КОГНИТИВ ФАОЛИЯТ БУЗИЛИШЛАРИНИ НАМОЁН БЎЛИШИНING ХУСУСИЯТЛАРИ. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(4), 72-80.
4. Кучкоров, У. И., Хамроев, С., & Илёсов, Б. У. (2022). Дифференцированная Терапия И Тактика Лечения Когнитивных Расстройств При Разных Формах Шизофрении. Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture, 3(11), 258-264.
5. Тилавов, М. Т., & Хамроев, С. Б. (2022). ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ШИЗОФРЕНИИ И РАЦИОНАЛЬНАЯ ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ. TA'LIM VA RIVOJLANISH TANLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(10), 459-464.
6. Khamroev, S. B. (2023). Characteristics of Cognitive Impairment in Schizophrenia. Research Journal of Trauma and Disability Studies, 2(4), 61-70.
7. Худдиева, Н. Ю. (2022). ПРЕПАРАТ СЛЕЗАВИТ В КАЧЕСТВЕ КОМПОНЕНТА НЕЙРОПРОТЕКТИВНОЙ ТЕРАПИИ ПЕРВИЧНОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМЫ. Gospodarka i Innowacje., 24, 836-839.
8. Одилова, Г. Р., & Худдиева, Н. Ю. (2022). ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С АДЕНОВИРУСНЫМ КЕРАТОКОНЪЮНКТИВИТОМ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ. Gospodarka i Innowacje., 24, 832-835.
9. Бобоева, Р. Р., Мавлонов, А. А., & Саидов, С. А. (2020). Исследование желчегонной активности рутана. International journal of discourse on innovation, integration and education, 1(4), 70-75.
10. Xuddieva, N. Y. (2022). BIRLAMCHI OCHIQ BURCHAKLI GLAUKOMA KASALLIGIDA SLEZAVIT PREPARATINING NEYROPROTEKTIV TERAPIYANING TARKIBIY QISMI SIFATIDA ISHLATILISHI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(6), 508-512.
11. Odilova, G. R., & Xuddiyeva, N. Y. (2022). ADENOVIRUSLI KERATOKONJUNKTIVIT BILAN KASALLANGAN BEMORLARNI AMBULATOR SHAROITDA TASHXISLASH VA DAVOLASH. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(6), 503-507.
12. Xuddieva, N. Y. (2021). SHISHASIMON TANA DESTRUKSIYASINI KONSERVATIV DAVOLASHDA SEAVIT PREPERATINING SAMARADORLIGI. Academic research in educational sciences, 2(10), 60-70.
13. Yuldashevna, X. N. (2022). ADENOVIRUSLI KERATOKONJUNKTIVIT BILAN KASALLANGAN BEMORLARNI AMBULATOR SHAROITDA TASHXISLASH VA DAVOLASH

Odilova Guljamol Rustamovna.

14. Xuddieva, N. Y. (2022). PALLADA PREPARATINING ALLERGIK KON'YUNKTIVIT, ADENOVIRUSLI KERATOKONJUNKTIVIT VA KERATOKONUSNI DAVOLASHDA ISHLATILISHI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(4), 360-364.
15. Rustamovna, O. G., & Yuldashevna, X. N. (2021). UDK 617.735-007.281 PERIFERIK RETINAL KO'Z YIRTIILISHI DIAGNOSTIKASIDA OPTIK KOGERENT TOMOGRAFIYASI.
16. Yuldashevna, K. N. (2021). The Effectiveness of the Drug Siavit in the Conservative Treatment of the Destruction of the Vitreous Body. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 2(5), 174-182.
17. Rustamovna, O. G., & Yuldashevna, K. N. (2021). Optical Coherence Tomography. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 2(5), 39-49.
18. Odilova, G. R., & Xuddiyeva, N. Y. (2021). PERIFERIK RETINAL KO'Z YIRTIILISHI DIAGNOSTIKASIDA OPTIK KOGERENT TOMOGRAFIYASI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(8), 95-107.